

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA OLIY TA'LIM VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI MAQSADLI HAMKORLIGINING KONSEPTUAL ASOSLARI

Abdullayeva Nafisa Shavkatovna

Maktabgacha talim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori, p.f.d (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234268>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim sifatini oshirishda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'zaro maqsadli hamkorligining asosiy konseptual holatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maqsadli hamkorlik, bo'lajak tarbiyachi, mehnat bozori, integratsion jarayon, kasbga yo'naltirish, ehtiyoj, iqtisodiy bozor.

Аннотация. В статье раскрываются основные концептуальные случаи взаимоцелевого сотрудничества организаций высшего образования и дошкольного образования в повышении качества образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, целенаправленное сотрудничество, будущий педагог, рынок труда, интеграционный процесс, профориентация, потребность, экономический рынок.

Abstract. The article reveals the main conceptual cases of mutual goal cooperation of Higher education and Preschool education organizations in improving the quality of education.

Keywords: Preschool education, targeted cooperation, future educator, labor market, integration process, career orientation, need, economic market.

O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorida maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish vazifalari keltirilgan.

Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda maktabgacha ta'lim oldida quyidagi pedagogik vazifalar paydo bo'lishi ta'kidlanadi:

– Oliy ta'lim muassasalari talabalarida o'sib kelayotgan yosh avlodni sotsiumdagi hayotga va mehnatga tayyorlashdan iborat bo'lgan kasbiy faoliyatga moslashuvchanlik funksiyasini shakllantirish zaruriyati;

– umuman olganda maktabgacha ta'lim sifatini oshirish maqsadida ta'lim jarayonini amaliyot bilan birlashtirish.

Ko'rsatib o'tilgan vazifalarni bajarish, birinchidan maktabgacha ta'limni kompetentlik yondashuvi, talabalarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya texnologiyalari murojaat etishini; ta'lim jarayonining barcha qatnashchilarini vazifalarini o'zgartirish, maktabgacha ta'limning yangi shakl va metodlarini tatbiq etishni nazarda tutadi. Bunga sabab zamonaviy yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislarni tayyorlashga butunlay yangicha talablar qo'yishidir. Ikkinchidan, maktabgacha ta'lim rivojining istiqbollari ilg'orlab ketgan ta'lim statusini olish bilan bog'liq bo'lib, boz ustiga bu bir xil darajada maktabgacha ta'limining mazmuniga ham, texnologiyalariga, ya'ni shakli va metodlariga ham tegishlidir.

Oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari jarayonining istiqbolli yo'nalishlari aniqlangan. Birinchidan, hamkorlik sharoitida mutaxassislikka o'qish, ya'ni maktabgacha ta'lim

sifatini oshirish. Shuni hisobiga talabalarning asosiy fanlar bilan shug'ullanishga, ularning umumiy madaniyatini oshirishga ko'proq vaqt qoladi.

Ikkinchidan, maktabgacha ta'lim raqobatbardosh kadrlar chiqaradigan, ilmiy ishlangan, innovatsion texnologiyalarga ega tashkilotlardan biriga aylanadi.

Uchinchidan, o'quv va amaliyot jarayonlarini o'zaro aloqalarini chuqurlashtirish kerak.

Talabani tayyorgarligini asta-sekinlik bilan kasbiy faoliyatga aylanadigan yagona amaliyot deb faraz qilib talabani ushbu jarayondagi asosiy harakatlanish yo'nalishlari va bosqichlarini aniqlashga harakat qilindi. Bu: shaxsning kasbiy yo'naltirilganligini shakllantirish, bo'lajak faoliyati predmeti va mohiyati to'g'risidagi bilimlarini kengaytirish, kasbiy saviya darajasini oshirish, mehnatning murakkablashib boradigan shakllarini o'zlashtirish.

Birinci bosqichda kasbni faol o'zlashtirish, mutaxassis faoliyatining metodologik asoslari o'rgatishga asos solinadi, bo'lajak kasbiy faoliyatning tayanch ko'nikmalari shakllantiriladi.

Ikkinchi bosqichda shaxsning boshlang'ich kasbiy yo'naltirilganligi, aniq faoliyat turi va undagi ishlatiladigan texnologiyalar to'g'risida to'liq tasavvur, shuningdek rivojlangan kasbiy ko'nikmalar shakllantiriladi.

Uchinchi bosqichda haqiqiy dastlabki mustaqil kasbiy faoliyat tajribasi sodir bo'ladi, mehnat jamoasidagi o'rni belgilanadi, bilimlar saviyasi aniqlanadi.

O'quv muassasalari va kadr buyurtmachilari bo'lgan tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik mustahkamligi yuqorida ko'rib chiqilgan yondashuvlar, tamoyillar, modellar, ijtimoiy hamkorlik shartlari, shuningdek hamkorlik subyektlarining o'zaro harakatlarini faolligi, tushunib yetganligi, maqsadga yo'naltirilganligiga asoslangan murakkab tuzilma ekanligi ta'kidlanadi. Maktabgacha ta'lim tizimi ta'lim muassasalari va korxonalarining o'zaro hamkorlik imkoniyatlaridan foydalanish hisobiga yanada samaraliroq bo'lishi mumkin.

Ta'lim muassasalari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorligini asosiy mezonlari aniqlandi:

– Tashkilotlar bilan shartnomalar asosida o'qitilganlar (tayyorlash, qayta tayyorlash, malaka oshirish) soni;

– O'zlashtirilayotgan mutaxassislik bo'yicha talabalarni ishlab chiqarish va diplomoldi amaliyotlarini tashkillashtirish;

– Oxirgi besh yil ichidagi maktabgacha ta'limi tarbiyachi-pedagoglarini malakasini oshirish va stajirovkasi.

Oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari, malaka oshirish hamkorligiga ta'sir etuvchi asosiy omil va shartlar aniqlandi.

Oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorligiga zamin bo'lib quyidagi sabablar hisoblanadi:

– Aniq yashash maqsadlarini aniqlash hisobiga mehnatga erta rag'batlantirishni shakllantirish zaruriyati;

– raqobatbardosh kadrlar va mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni prognozlashtirish zaruriyati;

– Yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarni ochilishi va rivojlanishini prognozlashtirish zaruriyati;

– Kasb tanlash bosqichiga o'tayotgan talabalarning qiziqishlarini prognozlashtirish zaruriyati;

– Turli darajadagi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini kasbiy yo'naltirilganligini tarbiyachi mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojga mosligini zaruriyati;

– Bitiruvchilar qiziqishlarining bozor konyukturasi va jamiyat ehtiyojlariga mosligi zaruriyati;

– Tarbiyachi mutaxassislarining tayyorgarlik darajasi ish beruvchilarning talablariga mos kelishi zaruriyati;

-O'zgaruvchan muhit, shu jumladan maktabgacha ta'lim tashkilotlari muhiti sharoitida dinamik va ijodiy xulqiy moslaganlikning individual tayyorligini darajasini ko'targan holda mehnat faoliyati jarayoni davomida mutaxassislarining uzluksiz ta'lim olishi zaruriyati.

Shu sababli, oliy ta'lim muassasalariga va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorligiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Ular orasida umumiy omillar aniqlangan: siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnik, huquqiy.

Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalariga va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorligi ijtimoiy-iqtisodiy muhitda sodir bo'lib, bu muhit maqsadli yo'naltirilgan (masalan, davlat) va stixiyali omillar ta'siri ostida bo'ladi. Ushbu omillar oliy ta'lim muassasalariga va maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan o'zaro hamkorligiga muhit orqali ta'sir qiladi. Birinchi omil – bu *zamonaviy ilmiy asoslangan xususiyatlari*. Keyingi omil – bu *mehnat bozori va iqtisodiy bozor munosabatlari* umuman, sifat va samaradorlikni boshqarishda davlat roli xususan, oliy ta'lim muassasalariga va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorligiga ta'sir etuvchi omillarga yana *oliy ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va integratsion jarayonlar* kiradi.

Oliy ta'lim muassasalariga va maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan o'zaro hamkorligiga ta'sir etuvchi omillar bilan bir qatorda, ushbu hamkorlik sodir bo'ladigan quyidagi shartlarni ham ko'rib chiqish kerak.

1. Uzluksiz kasbiy rivojlanishi istiqbollari (muammoli masalalarni yechadigan xodimlar; tayyor yechimlar ichidan tanlash bilan bog'liq bo'lgan diagnostik masalalarni yechadigan tarbiyachilar; mehnatning intellektuallashtirish va o'z qabul qilgan qarori uchun javobgarlik darajasi yuqori bo'lgan, yuqori malakali va malakali mutaxassislar ulushi). Ushbu ulushlar dinamikasi tegishli malakaga ega bo'lgan xodimlarga bo'lgan ehtiyojni belgilab beradi.

2. Kasbiy faoliyatning turli turlari (loyiha, texnologik, marketing va hokazo) maktabgacha ta'lim sohasini rivojlanish istiqbollari, yaqin yillar ichida ularning ustuvorligi va tarkibini o'zgarishi xususiyatlari. Mutaxassislariga bo'lgan real ehtiyoj shunga bog'liq bo'ladi.

3. Kasbiy tayyorgarlikning mavjud an'anaviy tizimi, uni baholash va yoshlarning unga bo'lgan ehtiyoji.

Shuningdek, o'quv muassasalari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorligiga ta'sir qiluvchi omil va shartlarga quyidagilar kiradi:

- Turli mutaxassislik va ta'lim darajasiga ega bo'lgan kadrlarga bo'lgan talabning prognoz ma'lumotlari;

- Kadrlarga davlat va hududiy buyurtmalar;
- Mehnatning kasbiy-malaka tuzilishi rivojlanishining tendensiyalari;
- Shaxsning ta'limga bo'lgan talablari.

Yuqorida sanab o'tilgan omil va shartlar quyidagilarga yo'naltirilgan:

- O'quv muassasasini barqaror faoliyat ko'rsatishiga;
- Zarur me'yoriy-huquqiy baza yaratishga;
- O'quv-metodik ta'minotni yaratishga va o'quv-tarbiya jarayonini ilmiy-metodik jihatdan qo'llab quvvatlashga;

• Oliy ta'lim muassasalariga va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorlik holatini kuzatish xolis baholash imkonini beradigan axborot-statistika tizimini yaratishga.

Ta'lim muassasasini tashkilot bilan o'zaro hamkorligining asosiy shakllari aniqlandi.

Ularga quyidagilar kiradi:

- *ijtimoiy hamkorlik,*
- *talabalarning kasbiy yo'naltilganligi,*
- aniq tashkilot uchun *shartnoma asosida maqsadli mutaxassis tayyorlash.*

Shunday qilib, ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish shakllari turlicha bo'lishi mumkin: ma'lum kasb yo'nalishida mutaxassislar tayyorlashning maqsadli buyurtmasi, seminarlar, konferensiyalar, ish beruvchilar bilan uchrashuvlar, buyurtmachilarni oliy ta'lim muassasalariga tarkibiga to'g'ridan-to'g'ri jalb etish, masalan metodologik yoki vasiylik kengashlariga, ish beruvchilar vakillarining o'quv rejalarini tuzishda ishtiroki, ularning rahbarlarini kurs va diplom ishlari loyihalariga rahbarlikka jalb etish, xodimlarni malakasini oshirish (masalan, malaka oshirish va qayta tayyorlash bo'yicha o'quv-metodik markaz).

REFERENCES

1. 2017-yil 27-iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori PQ-3151-son
2. 2020-yil 29-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi PF-6097-son Farmoni
3. Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish. Avtoref. ped.fan.bo'y.fal. dok. (PhD) T.:2019
4. Abdullayeva N.Sh Klasterli yondashuv asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi Toshkent-2023 yil
5. Abdullayeva N.Sh Preschool education cluster: cooperation of higher education institutions and pre-school education organizations. International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers Impact factor (SJIF) = 6.786, 2023 B.1070-1081